

Hinweis

Dies ist das Author's Post-print (Stand 30.05.2017) des nachfolgend genannten Original-Artikels. Bitte nutzen und zitieren Sie den Original-Artikel.

Brünger M, Spyra K: Bedeutung von Arbeitsbelastungen bei Rehabilitanden. Anwendung eines Index für Berufstätigkeiten. Rehabilitation 2018. 57(4), 239-247.

DOI: <http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-106725>

Note:

This is the Author's Post-print (30 May 2017) of the original article mentioned below. Please use and cite the original article.

Brünger M, Spyra K: Importance of Job Demands for Rehabilitation Patients – Application of an Index According to Occupations 2018. 57(4), 239-247.

DOI: <http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-106725>

Titel

Bedeutung von Arbeitsbelastungen bei Rehabilitanden. Anwendung eines Index für Berufstätigkeiten

Title

Importance of Job Demands at Rehabilitation Patients. Application of an Index according to Occupations

Zusammenfassung

Ziel der Studie:

Es soll die Bedeutung von Arbeitsbelastungen bei Rehabilitanden untersucht werden.

Methodik:

Es wurde eine Sekundärdatenanalyse einer Untersuchung von 2 089 Rehabilitanden der Deutschen Rentenversicherung Bund durchgeführt. Arbeitsbelastung wurde mithilfe des Index nach Kroll anhand der beruflichen Tätigkeit operationalisiert.

Ergebnisse:

Die Prävalenz hoher Berufstätigkeits-spezifischer Arbeitsbelastung lag bei 11,2%. Es zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zu Reha-relevanten Beeinträchtigungen und zu einer ungünstigen sozialmedizinischen Prognose am Reha-Ende auch unabhängig vom Vorliegen selbstberichteter besonderer beruflicher Problemlagen.

Schlussfolgerung:

Der Arbeitsbelastungsindex kann Berufstätigkeits-spezifische Arbeitsbelastungen bei Rehabilitanden abbilden. Er bietet aufgrund seiner Konstruktion über die gängigen Berufsklassifikationen breite Einsatzmöglichkeiten bei Nutzung und Verknüpfung von Routinedaten.

Schlüsselwörter:

medizinische Rehabilitation, Arbeitsbelastung, Beeinträchtigung, Entlassungsbericht, Routinedaten

Abstract

Objective:

To investigate the importance of job demands at rehabilitation patients.

Methods:

A secondary data analysis of 2 089 rehabilitation patients of the Federal German Pension Insurance was conducted. The job exposure index of Kroll was used based on occupations.

Results:

The prevalence of high job demands was 11.2%. The index correlated significantly with reha-relevant impairments. Furthermore, there was a significant association between high job demands and an unfavorable return-to-work prognosis at discharge from rehabilitation, also independently of the presence of self-reported severe restrictions of work ability.

Conclusion:

The job exposure index reflects occupation-specific job demands of rehabilitation patients. The construction of the index based on the relevant occupation classifications enables its broad application in analyses using routinely collected health data.

Keywords:

rehabilitation, job demands, job exposure, occupational exposure, routinely collected data

Einleitung

Unter Arbeitsbelastung wird nach DIN EN ISO 6385 die „Gesamtheit der äußeren Bedingungen und Anforderungen im Arbeitssystem, die auf den physiologischen und/oder psychologischen Zustand einer Person einwirken“, verstanden [1]. Hierbei können u.a. ergonomische, weitere physische, psychosoziale und zeitliche Arbeitsbelastungen differenziert werden [2—4].

Belastungen am Arbeitsplatz stehen in einem bedeutenden Zusammenhang zu verschiedenen Gesundheitsindikatoren bis hin zu einer Erwerbsminderung [5—7]. Es liegen Untersuchungen vor, die eine Assoziation von sowohl physischen als auch psychischen Arbeitsbelastungen zu einer vorzeitigen Berentung aufzeigen [8,9]. Bei der Rehabilitation im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) stehen Sicherung bzw. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit im Fokus. Daher sollten Belastungen am Arbeitsplatz Berücksichtigung finden, um eine drohende Gefährdung der Erwerbsfähigkeit zu identifizieren bzw. eine möglichst hohe Return-to-Work-Quote bei bereits geminderter Erwerbsfähigkeit zu erreichen.

Es existieren diverse Instrumente zur Erfassung verschiedener Facetten von Arbeitsbelastungen. So werden im Sozio-oekonomischen Panel sowie bei Erhebungen des Robert Koch-Institutes regelmäßig Arbeitsbelastungen erfragt [10,11]. Sehr umfangreich erfolgt eine Erfassung in der Erwerbstätigenbefragung des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BiBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) [12]. Im Bereich psychosozialer Expositionen sind daneben Erhebungsinstrumente u.a. basierend auf dem Anforderungs-Kontroll-Modell und dem Modell beruflicher Gratifikationskrisen verfügbar [7].

Allerdings ist es in rehabilitationswissenschaftlichen Studien nicht immer praktikabel, Arbeitsbelastungen umfassend zu erheben. Bei solitärer Nutzung von Routinedaten ist dies per se nicht möglich. Jedoch sind viele Expositionen am Arbeitsplatz - z.B. Schichtarbeit, ergonomische und Umweltbelastungen - charakteristisch für einzelne ausgeübte Tätigkeiten. Dies ermöglicht es, die berufstypische Arbeitsbelastung für die verschiedenen Berufstätigkeiten zu ermitteln und anschließend diese Informationen anhand der Berufsangabe auf andere Studien zu übertragen. Ein solcher Arbeitsbelastungsindex, der die Arbeitsbelastungen für alle Berufstätigkeiten erfasst, wurde auf Basis der BiBB-/BAuA-Erwerbstätigenbefragung konstruiert [4].

Ziel der vorliegenden Studie ist es daher, die Bedeutung von Arbeitsbelastungen bei Rehabilitanden zu untersuchen. Konkret sollen 1) die Prävalenz von Arbeitsbelastung gemäß einem auf Basis der Berufstätigkeit entwickelten Index, 2) der Zusammenhang von Arbeitsbelastung zu Reha-relevanten Beeinträchtigungen und Ressourcen sowie 3) der Zusammenhang von Arbeitsbelastung zur Return-to-Work-Prognose am Rehabilitationseende beschrieben werden.

Methoden

Studiendesign

Es handelt sich um eine Sekundärdatenanalyse einer 2011 bis 2014 durchgeführten bundesweiten Beobachtungsstudie mit Rehabilitanden der DRV Bund [13,14]. Die Versicherten wurden postalisch zum Zeitpunkt der Bewilligung ihrer medizinischen Rehabilitation im allgemeinen Heilverfahren befragt. Die Stichprobenziehung von insgesamt n=7 800 erfolgte geschichtet für die neun häufigsten Indikationsgruppen unter Ausschluss von Abhängigkeitserkrankungen (je 1 000 für die sieben häufigsten Indikationsgruppen, je 400 für die beiden nächsthäufigsten Indikationsgruppen Dermatologie und Urologie). Weiterhin fand eine Verknüpfung der Fragebogendaten mit Angaben des Entlassungsberichts [15] und Versicherungskontos statt, darunter der zuletzt ausgeübten Berufstätigkeit. In die Sekundärdatenanalyse wurden 2 289 Personen mit dokumentierter abgeschlossener Rehabilitation und vollständigen Befragungsdaten eingeschlossen. Der mittlere Abstand zwischen den beiden Messzeitpunkten Bewilligung der Rehabilitationsmaßnahme (Assessment) und Rehabilitationsende (Entlassungsbericht) betrug 9 Wochen. Ausgeschlossen wurden Studienteilnehmer, welche den Fragebogen nach Rehabilitationsbeginn ausfüllten. Alle Studienteilnehmer erklärten ihr schriftliches Einverständnis zur Studienteilnahme. Ein positives Votum der zuständigen Ethikkommission für die vorliegende Untersuchung wurde erteilt.

Instrumente

Arbeitsbelastung

Arbeitsbelastung wurde mithilfe des Arbeitsbelastungsindex nach Kroll operationalisiert [4]. Zur Bildung des Index wurden 39 Items aus der Befragung von 20 000 Erwerbstätigen im Rahmen der BiBB-/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 herangezogen, welche Arbeitsbelastungen aus fünf unterschiedlichen Bereichen erfassen [12]. Die Zuordnung der einzelnen Items zum physischen Arbeitsbelastungsindex mit den Bereichen ergonomische und Umweltbelastungen und zum psychischen Arbeitsbelastungsindex mit den Bereichen psychische, soziale und zeitliche Belastungen zeigt Tab.1. In den globalen Arbeitsbelastungsindex gehen alle fünf Bereiche gleichrangig ein [4].

Anschließend wurden Job-Exposure-Matrizen gebildet, indem für jeden Beruf auf Ebene der Berufsgruppen, -ordnungen und -klassen gemäß Klassifikation der Berufe (KldB) 1992 auf Basis von hierarchischen linearen Modellen Arbeitsbelastungen berechnet wurden. Die einzelnen Belastungsstufen von 1 (niedrigste Arbeitsbelastung) bis 10 (höchste Arbeitsbelastung) wurden anhand von Dezilen den Berufstätigkeiten zugeordnet. Der Index wurde kategorisiert in niedrige (1.-2. Dezil), mittlere (3.-8. Dezil) und hohe Arbeitsbelastung

(9.-10. Dezil) [4]. Dies bedeutet, dass per definitionem je 20% der deutschen Erwerbsbevölkerung eine niedrige und hohe Arbeitsbelastung gemäß Index aufweisen, die übrigen 60% eine mittlere Arbeitsbelastung. Der mittlere Arbeitsbelastungsindex in der Erwerbsbevölkerung liegt konstruktionsbedingt bei 5,5 Punkten.

Bei der Deutschen Rentenversicherung waren Berufsangaben im Erhebungszeitraum in Anlehnung an KldB-88 klassifiziert. Daher wurde für die vorliegende Untersuchung zunächst eine Transformation der Berufsangaben zu KldB-92 auf Ebene der dreistelligen Berufsordnungen durchgeführt [16] und daraufhin die Zuordnung der Berufe zu den zehn Arbeitsbelastungsstufen dem Index entsprechend vorgenommen [4].

Tab. 1 Arbeitsbelastungsindex mit Bereichen und einbezogenen Items

	Bereich	Item	Belastungs häufigkeit*
Physischer Arbeitsbelastungsindex	Ergonomische Belastungen	Im Stehen arbeiten	Häufig
		Im Sitzen arbeiten	Nicht häufig
		Lasten von mehr als 20kg (Frauen: 10kg) heben/tragen	Häufig
		In gebückter, hockender, kniender oder liegender Stellung oder über Kopf arbeiten	Häufig
	Umweltbelastungen	Bei Rauch, Staub oder unter Gasen, Dämpfen arbeiten	Häufig
		Unter Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit oder Zugluft arbeiten	Häufig
		Mit Öl, Fett, Schmutz, Dreck arbeiten	Häufig
		Arbeit mit starken Erschütterungen, Stößen und Schwingungen	Häufig
		Bei grellem Licht oder schlechter oder zu schwacher Beleuchtung arbeiten	Häufig
		Umgang mit gefährlichen Stoffen, Einwirkung von Strahlungen	Häufig
Tragen von Schutzkleidung oder Schutzausrüstung		Häufig	
Unter Lärm arbeiten	Häufig		
An einem Platz arbeiten, an dem geraucht wird	Häufig		
Psychischer Arbeitsbelastungsindex	Psychische Belastungen	Unter starkem Termin- oder Leistungsdruck arbeiten müssen	Häufig
		Vor neue Aufgaben gestellt werden	Häufig
		Bisherige Verfahren verbessern oder etwas Neues ausprobieren	Häufig
		Bei der Arbeit gestört oder unterbrochen werden	Häufig
		Bestimmte Mindestleistung oder die Zeit ist vorgeschrieben	Häufig
		Dinge tun, die nicht gelernt wurden oder nicht beherrschen werden	Häufig
		Arbeiten oder Vorgänge gleichzeitig im Auge behalten müssen	Häufig
		Kleiner Fehler können größere finanzielle Verluste zur Folge haben	Häufig
		Bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gehen müssen	Häufig
	Sehr schnell arbeiten müssen	Häufig	
	Soziale Belastungen	Organisieren, Planen und Vorbereiten von Arbeitsprozessen.	Nie
		Einfluss auf zugewiesene Arbeitsmenge	Nie
		Über Pauseneinteilung entscheiden können	Nie
Gefühl, dass Tätigkeit wichtig ist		Nie	
	Nicht rechtzeitig über wichtige Entscheidungen oder Veränderungen informiert	Häufig	
	Nicht alle notwendigen Informationen erhalten, um Tätigkeit ausführen zu können	Häufig	
	Als Teil einer Gemeinschaft am Arbeitsplatz fühlen	Nie	
	Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen als gut empfinden	Nie	
	Bei Bedarf Hilfe und Unterstützung für Arbeit von Kollegen	Nie	
Bei Bedarf Hilfe und Unterstützung für Arbeit von direktem Vorgesetzten	Nie		
Zeitliche Belastungen	Tatsächliche durchschnittliche Arbeitszeit ≥ 48 Stunden pro Woche	Ja	
	Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft	Häufig	
	Arbeit an Samstagen	Häufig	
	Arbeit an Sonn- und Feiertagen	Häufig	
	Arbeit zwischen 23 Uhr und 5 Uhr	Häufig	
Schichtarbeit	Häufig		

*** Eine Belastung wurde dann als vorliegend definiert, wenn die aufgeführte Belastungsfrequenz durch die befragten Erwerbstätigen angegeben wurde.**

Einbezogene Items aus BiBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006 [12], Zuordnung und Darstellung nach [4].

Befragungsdaten

In der postalischen Befragung der Primärstudie wurde eine Assessment-Batterie zur Erfassung bio-psycho-sozialer Beeinträchtigungen und Ressourcen eingesetzt, um ein individuelles Beeinträchtigungsprofil von Rehabilitanden abbilden zu können [13]. Das Assessment beinhaltet mehrere Selbstauskunftsinstrumente für die Erhebung von berufsbezogenen Beeinträchtigungen. Besondere berufliche Problemlagen wurden mit der Kurzform des „Screening-Instruments zur Feststellung des Bedarfs an medizinisch-beruflich orientierten Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation“ (SIMBO-K) operationalisiert [14]. Die selbst eingeschätzte Arbeitsfähigkeit wurde mit dem Work Ability Score (WAS) erfasst [17]. Daneben wurde die Skala zur Messung der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit (SPE) eingesetzt [18].

Depressive und Angst-Symptomatik wurden mit der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) erhoben [19], allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung mit der gleichnamigen Skala nach Jerusalem und Schwarzer (SWE) [20], Beeinträchtigung durch Schmerzen mit dem Pain Disability Index (PDI) [21] und Komorbidität mit dem Self-Administered Comorbidity Questionnaire (SCQ) [22]. Daneben kamen die entsprechenden Skalen bzw. Dimensionen des IRES zur Erfassung von Funktionsfähigkeit im Alltag, sozialer Unterstützung und Gesundheitsverhalten zum Einsatz [23].

Angaben aus Entlassungsbericht und Versicherungskonto

Für die Studienteilnehmer mit abgeschlossener Rehabilitation stehen mehrere Parameter der Return-to-Work-Prognose aus dem Entlassungsbericht zur Verfügung. Dies umfasst die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung mit der Beurteilung des zeitlichen Umfangs, in dem der zuletzt ausgeübte Beruf voraussichtlich wieder ausgeübt werden kann sowie die Beurteilung der Fähigkeit, allgemein irgendeine Berufstätigkeit zu verrichten. Daneben wird die Empfehlung zur Prüfung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) in dieser Studie ausgewertet [15].

Datenanalyse

Die Prävalenz von niedriger, mittlerer und hoher Arbeitsbelastung wird insgesamt sowie nach Geschlecht, Altersgruppen und Indikationsgruppen stratifiziert berichtet. Ergänzend wird der Mittelwert des Index auf der Skala von 1 (niedrigste Arbeitsbelastung) bis 10 (höchste Arbeitsbelastung) angegeben.

Da konstruktionsbedingt keine Normalverteilung vorliegt, wird die Korrelation des Arbeitsbelastungsindex mit Reha-relevanten Beeinträchtigungen und Ressourcen mittels Korrelationskoeffizienten nach Spearman berechnet. Abweichend wird beim SIMBO-K aufgrund des Skalenniveaus Cramérs V berichtet. Die mittleren Skalenwerte werden mithilfe

von t-Tests zwischen Rehabilitanden mit hoher Arbeitsbelastung und solchen mit niedriger oder mittlerer Arbeitsbelastung verglichen. Beim SIMBO-K wird alternativ ein Chi²-Test genutzt. Das Signifikanzniveau wird für alle Analysen auf 5% festgesetzt.

Der Zusammenhang von Arbeitsbelastung und den angeführten Angaben des Entlassungsberichts wird mithilfe binärer logistischer Regressionen geprüft. In Modell 1 wird jeweils ausschließlich hohe Arbeitsbelastung als Einflussgröße eingeschlossen, in Modell 2 wird zusätzlich für Geschlecht, Altersgruppen und das Vorliegen besonderer beruflicher Problemlagen adjustiert. Angegeben werden Odds Ratios für hohe im Vergleich zu niedriger bzw. mittlerer Arbeitsbelastung und die zugehörigen 95%-Konfidenzintervalle.

Da sich die Werte des globalen, physischen und psychischen Arbeitsbelastungsindex für die in der Stichprobe häufig vertretenen Berufsordnungen kaum substantiell unterscheiden (Tab. 2) und die Korrelation der Indizes untereinander in einem sehr hohen Bereich liegt (global – physisch: $r_s=0,94$; global – psychisch: $r_s=0,89$), werden ausschließlich die Ergebnisse des globalen Arbeitsbelastungsindex dargestellt. Bei Nutzung des physischen bzw. psychischen Arbeitsbelastungsindex ergeben sich vergleichbare Ergebnisse.

Ergebnisse

Bildung des Arbeitsbelastungsindex

Von 2 289 Studienteilnehmern lagen für $n=2\ 037$ Angaben zum Beruf in Anlehnung an die KIdB-88 vor (89,0%). Hierunter konnten die Berufsangaben von 2 019 Rehabilitanden in die KIdB-92 überführt und für diese jeweils ein Arbeitsbelastungswert zwischen 1 und 10 gemäß Index zugeordnet werden. Für die übrigen 18 Personen (0,9%) waren bei der Berufsangabe Sonderschlüssel der DRV vergeben (u.a. Codes für „Rehabilitanden“, „Behinderte“ und „Pflegepersonen“), welche keine Entsprechung in der KIdB-92 haben.

Insgesamt sind 157 verschiedene Berufsordnungen in der Analysestichprobe vertreten. Die 10 häufigsten Berufsordnungen repräsentieren 58,1% der Studienteilnehmer und sind zusammen mit den zugehörigen Arbeitsbelastungsstufen in Tab. 2 wiedergegeben.

Tab. 2 Die 10 häufigsten Berufsordnungen in der Analysestichprobe und deren Arbeitsbelastungsindizes

Berufsordnungen nach KIdB-88		Anzahl		Arbeitsbelastungsindex [4]			
Bezeichnungen	Code	n	in %	global	physisch	psychisch	
1	Bürofachkräfte	781	475	23,5%	2	3	1
2	Verkäufer	682	140	6,9%	6	6	6
3	Krankenschwestern/-pfleger, Hebammen	853	127	6,3%	9	8	10
4	Kindergärtnerinnen, Kinderpflegerinnen	864	87	4,3%	5	5	5
5	Sozialarbeiter, Sozialpfleger	861	83	4,1%	4	5	4
6	Bankfachleute	691	77	3,8%	1	1	1
7	Sprechstundenhelfer	856	49	2,4%	4	5	4
8	Groß- und Einzelhandelskaufleute, Einkäufer	681	46	2,3%	4	4	4
9	Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreiber	782	45	2,2%	1	2	1
10	Heimleiter, Sozialpädagogen	862	44	2,2%	4	4	6

n=2 019

Stichprobenbeschreibung

68,2% der Stichprobe waren Frauen. Das mittlere Alter betrug 49,9 Jahre und reichte von 20 bis 65 Jahre. Für die sieben häufigsten Indikationsgruppen wurden zwischen 238 und 282 Rehabilitanden in die Analyse eingeschlossen, in den Indikationsgruppen Dermatologie und Urologie 92 bzw. 109 Patienten (Tab. 3).

Tab. 3 Stichprobenbeschreibung und Prävalenz von Arbeitsbelastung

	Anzahl		MW (SD) (1-10)	Arbeitsbelastung		
	n	in %		niedrige in %	mittlere in %	hohe in %
Geschlecht						
Frauen	1 377	68,2%	4,2 (2,5)	39,1%	48,4%	12,5%
Männer	642	31,8%	4,2 (2,6)	31,6%	59,8%	8,6%
Alter						
20 bis 44 Jahre	443	21,9%	4,3 (2,6)	34,8%	52,1%	13,1%
45 bis 54 Jahre	895	44,3%	4,2 (2,6)	37,4%	50,4%	12,2%
55 bis 65 Jahre	681	33,7%	4,1 (2,4)	37,2%	54,0%	8,8%
Indikationsgruppen						
Orthopädie	282	14,0%	4,4 (2,6)	35,5%	50,0%	14,5%
Kardiologie	248	12,3%	4,2 (2,5)	33,1%	56,0%	10,9%
Gastroenterologie	271	13,4%	4,0 (2,4)	40,2%	51,3%	8,5%
Pneumologie	266	13,2%	4,1 (2,5)	35,7%	54,1%	10,2%
Onkologie	270	13,4%	4,0 (2,4)	40,0%	50,7%	9,3%
Neurologie	238	11,8%	4,1 (2,5)	38,7%	50,8%	10,5%
Psychosomatik	243	12,0%	4,4 (2,6)	32,5%	53,9%	13,6%
Dermatologie	92	4,6%	4,4 (2,5)	34,8%	53,3%	12,0%
Urologie	109	5,4%	4,2 (2,5)	41,3%	45,0%	13,8%
Gesamt	2 019	100,0%	4,2 (2,5)	36,8%	52,0%	11,2%

MW: Mittelwert; SD: Standardabweichung

Prävalenz von Arbeitsbelastungen

Der Mittelwert des Arbeitsbelastungsindex auf der 10-stufigen Skala lag bei 4,2 Punkten und unterschied sich nicht signifikant zwischen Männern und Frauen sowie nach Altersgruppen. Je nach Indikationsgruppe variierte die durchschnittliche Arbeitsbelastung zwischen 4,0 und 4,4 Punkten. Vergleicht man den Anteil an Rehabilitanden mit hoher Arbeitsbelastung gemäß Index, war dieser bei Frauen und bei jüngeren Rehabilitanden numerisch erhöht. Differenziert nach Indikationsgruppen war der Anteil an Studienteilnehmern mit hoher Arbeitsbelastung in der orthopädischen, urologischen und psychosomatischen Rehabilitation am größten (Tab. 3).

Zusammenhang zu Beeinträchtigungen und Ressourcen

Es zeigten sich signifikante Korrelationen zwischen höherer Arbeitsbelastung und verschiedenen Beeinträchtigungen und Ressourcen. Am größten war die Effektstärke beim

Zusammenhang zu allen berufsbezogenen Skalen mit $r_s \approx 0,1$. In einem niedrigeren Ausmaß zeigten sich signifikante Zusammenhänge zu depressiver und Angstsymptomatik, Beeinträchtigung durch Schmerzen, Komorbidität, niedrigerer Funktionsfähigkeit im Alltag und niedrigerer sozialer Unterstützung.

Bei Stratifizierung ergab sich numerisch für sämtliche Beeinträchtigungen und Ressourcen eine ungünstigere Selbsteinschätzung von Rehabilitanden mit hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zu Patienten mit niedriger oder mittlerer Arbeitsbelastung. Signifikant waren diese Unterschiede bei den berufsbezogenen Beeinträchtigungen sowie bei Komorbidität, Gesundheitsverhalten und Funktionsfähigkeit im Alltag. Die Effektstärken gemäß Cohens d lagen in einem niedrigen bis sehr niedrigen Bereich mit maximal $d=0,023$ (Tab. 4).

Tab. 4 Zusammenhang von Arbeitsbelastung und Reha-relevanten Beeinträchtigungen und Ressourcen

Beeinträchtigungen und Ressourcen (Skalen, Wertebereich)	Korrelation		Anteil / MW (SD) stratifiziert nach Arbeitsbelastung				
	r _s	p-Wert	niedrig/mittel	hoch	Testwert	p-Wert	Cohens d
Besondere berufliche Problemlagen (SIMBO-K)*	0,107	0,006	33,6%	41,4%	5,37	0,021	0,103
Beste Arbeitsfähigkeit (WAS, 0-10)	-0,107	<0,001	4,6 (2,7)	4,1 (2,8)	2,47	0,014	0,174
Subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit (SPE, 0-3)	0,100	<0,001	1,4 (1,1)	1,6 (1,1)	-2,98	0,003	0,210
Depressive Symptomatik (HADS-D, 0-21)	0,068	0,002	7,6 (4,4)	7,9 (4,1)	-0,78	0,437	0,055
Angst (HADS-A, 0-21)	0,062	0,005	8,7 (4,3)	9,1 (4,3)	-1,36	0,175	0,096
Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (SWE, 10-40)	-0,028	0,202	28,0 (6,0)	28,2 (6,2)	-0,65	0,518	0,046
Soziale Unterstützung (IRES, 0-10)	-0,047	0,035	6,7 (2,7)	6,5 (2,8)	1,10	0,272	0,077
Gesundheitsverhalten (IRES, 0-10)	0,006	0,797	6,4 (1,8)	6,7 (1,8)	-2,80	0,005	0,197
Funktionsfähigkeit im Alltag (IRES, 0-10)	-0,056	0,012	4,8 (2,2)	4,5 (2,1)	2,06	0,040	0,145
Beeinträchtigung durch Schmerzen (PDI, 0-70)	0,058	0,009	27,7 (15,2)	27,2 (16,1)	0,37	0,710	0,026
Komorbidität (SCQ, 0-39)	0,048	0,030	6,8 (4,1)	7,7 (4,7)	-2,92	0,004	0,227

r_s: Korrelationskoeffizient nach Spearman; MW: Mittelwert; SD: Standardabweichung

n=2 019; Signifikanztest mit t-Test (SIMBO-K: Chi²-Test)

* Beim SIMBO-K wird abweichend Cramérs V und die Häufigkeit des Vorliegens besonderer beruflicher Problemlagen in Prozent berichtet

1 Zusammenhang zur Return-to-Work-Prognose am Reha-Ende

2 Die Prävalenz, nach Einschätzung des Arztes am Rehabilitationsende weniger als drei
 3 Stunden täglich im zuletzt ausgeübten Beruf arbeiten zu können, lag für Rehabilitanden mit
 4 hoher Arbeitsbelastung mit 15,2% etwa doppelt so hoch wie für Rehabilitanden mit niedriger
 5 oder mittlerer Arbeitsbelastung. Die bei Vorliegen hoher Arbeitsbelastung um den Faktor zwei
 6 erhöhte Chance, weniger als drei Stunden pro Tag arbeiten zu können (Modell 1), blieb auch
 7 bei Adjustierung für Geschlecht, Alter und das Vorliegen individueller besonderer beruflicher
 8 Problemlagen in dieser Größenordnung erhalten (Modell 2).

9 Ein vergleichbares Bild ergab sich für die Empfehlung zur Prüfung von Leistungen zur Teilhabe
 10 am Arbeitsleben (LTA). 11,0% der Patienten mit hoher Arbeitsbelastung gegenüber 5,4%
 11 derjenigen mit niedriger oder mittlerer Arbeitsbelastung erhielten eine solche Empfehlung.
 12 Dieser Unterschied blieb nach Adjustierung ebenfalls bestehen. Hingegen zeigte sich kein
 13 signifikanter Zusammenhang von hoher Arbeitsbelastung und der Leistungsbeurteilung
 14 hinsichtlich des allgemeinen Arbeitsmarkts (Abb. 1).

16 **Abb. 1** Zusammenhang von Arbeitsbelastung zur Return-to-Work-Prognose am Reha-Ende

17
 18 OR: Odds Ratio für hohe Arbeitsbelastung versus niedrige/mittlere Arbeitsbelastung; 95%-
 19 Konfidenzintervall; LTA: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
 20 Logistische Regressionen mit berichteten Angaben aus Entlassungsbericht jeweils als binäre Zielgröße; n=2 019
 21 Model 1: Einflussgröße hohe vs. niedrige/mittlere Arbeitsbelastung
 22 Model 2: zusätzlich adjustiert für Geschlecht, Altersgruppen und besondere berufliche Problemlagen (SIMBO-K)

24 **Diskussion**

25 Im Vergleich zur deutschen Erwerbsbevölkerung zeigte sich bei Rehabilitanden der DRV Bund
 26 eine im Mittel geringere Arbeitsbelastung gemäß Index. Der mittlere Arbeitsbelastungsindex
 27 lag um einen guten Punkt niedriger als in der Erwerbsbevölkerung. Entsprechend war der
 28 Anteil der Studienteilnehmer mit hoher Arbeitsbelastung nur gut halb so hoch wie in der BiBB-
 29 /BAuA-Erwerbstätigenbefragung. Dies spiegelt die spezifische Versichertenstruktur wider. Bei

30 der DRV Bund sind überdurchschnittlich viele kaufmännische und andere Büro-Berufe
31 vertreten, welche eine niedrigere Berufstätigkeits-spezifische Arbeitsbelastung laut Index
32 aufweisen als viele andere Berufe. Die etwas geringeren Arbeitsbelastungen bei älteren
33 Rehabilitanden korrespondieren mit Ergebnissen der Erwerbstätigenbefragung [4]. Eine
34 weitere Erklärung könnte die durch Reform der Deutschen Rentenversicherung seit 2005
35 geänderte Zuordnung von Versicherten zu den einzelnen Trägern der DRV und die damit
36 einhergehende Änderung der Versichertenstruktur der DRV Bund darstellen.

37 Studienteilnehmer mit einer höheren Arbeitsbelastung gemäß Index wiesen im Mittel stärkere
38 selbstberichtete Beeinträchtigungen auf. Die Effektstärken lagen in einem niedrigen bis sehr
39 niedrigen Bereich. Am größten war der Zusammenhang zu individuellen berufsbezogenen
40 Beeinträchtigungen. Es erscheint plausibel, dass die berufstypischen Arbeitsbelastungen in
41 einem Zusammenhang zur subjektiven Einschätzung und Prognose der Arbeitsfähigkeit
42 stehen. Der in dieser Analyse gefundene schwache, aber existente Zusammenhang zu
43 psychischen und weiteren Beeinträchtigungen fügt sich in den Forschungsstand ein: In der
44 deutschen Allgemeinbevölkerung wurde ein signifikanter Zusammenhang des
45 Arbeitsbelastungsindex zur körperlichen Summenskala des SF-36, zum allgemeinen
46 Gesundheitszustand, zur Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen und zu depressiver
47 Symptomatik (PHQ-9) gezeigt [4,24]. Die Effektgrößen lagen hier ebenfalls in einem geringen
48 Bereich. Anhand des European Working Conditions Survey wurde zudem eine gute Prädiktion
49 von Arbeitsbelastungen durch den Index in weiteren europäischen Staaten beschrieben [25].
50 Bedeutende Effektschätzer zeigten sich hinsichtlich des Zusammenhangs von hoher
51 Arbeitsbelastung und einer ungünstigen Return-to-Work-Prognose: Rehabilitanden mit hoher
52 Arbeitsbelastung erhielten im Vergleich zu solchen mit niedriger oder mittlerer
53 Arbeitsbelastung doppelt so häufig die Einschätzung, weniger als 3 Stunden täglich im zuletzt
54 ausgeübten Beruf arbeiten zu können – auch unter Kontrolle für das Vorliegen von
55 individuellen besonderen beruflichen Problemlagen. Eine vergleichbare Assoziation zeigte
56 sich bei der Empfehlung zur Prüfung einer LTA im Anschluss an die medizinische
57 Rehabilitation. Hingegen zeigte sich kein Zusammenhang von Arbeitsbelastung und der
58 Leistungsbeurteilung für den allgemeinen Arbeitsmarkt, also unabhängig von der konkreten
59 Berufstätigkeit.

60 Dies unterstreicht, dass der Arbeitsbelastungsindex tatsächlich berufstypische
61 Arbeitsbelastungen valide abbilden kann. Damit könnten Spielräume für die Nutzung
62 administrativer Daten zur Identifikation von Versicherten mit bestehendem
63 Rehabilitationsbedarf, gefährdeter Erwerbsfähigkeit bzw. erhöhtem Risiko eines
64 Erwerbsminderungsrentenbezug potenziell erweitert werden [26—29]. Dies sollte in weiteren
65 Studien überprüft werden.

66 Weiterhin könnte der Studienbefund – ein existenter Zusammenhang von hoher
67 Arbeitsbelastung und ungünstiger Return-to-Work-Prognose – die Bestrebungen der letzten
68 Jahre unterfüttern, die Rehabilitation noch stärker an den jeweiligen berufsbezogenen
69 Anforderungen auszurichten. Dies ist beispielsweise im Rahmen einer medizinisch-beruflich
70 orientierten Rehabilitation (MBOR) bei der DRV oder der arbeitsplatzbezogenen
71 muskuloskelettalen Rehabilitation (ABMR) bei der DGUV möglich [14,30,31].

72

73 Stärken und Limitationen

74 Eine Stärke der Studie stellt die Datenbasis dar. Vom größten Rentenversicherungsträger
75 konnte eine große, repräsentative Stichprobe aller wesentlichen Indikationsgruppen gezogen
76 werden. Umfangreiche Non-Response-Analysen zeigten keine Hinweise für einen relevanten
77 Selektionsbias [13,14,32]. Aufgrund der Beschränkung auf Versicherte der DRV Bund können
78 keine Aussagen über Rehabilitanden anderer Träger getroffen werden. Es ist aufgrund der
79 unterschiedlichen Versichertenstruktur gerade hinsichtlich der Berufstätigkeit davon
80 auszugehen, dass bei den anderen Trägern innerhalb der Deutschen Rentenversicherung ein
81 größerer Anteil an Versicherten hohe Arbeitsbelastungen gemäß Index aufweist. Wie stark
82 hier die Zusammenhänge von hoher Arbeitsbelastung zu einer ungünstigen
83 sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung ausfallen, sollten weiterführende Untersuchungen
84 zeigen. Auch über Anschlussrehabilitationen (AHB) können keine Aussagen getroffen werden,
85 da bedingt durch den Rekrutierungszugang ausschließlich Rehabilitanden im allgemeinen
86 Heilverfahren in die Studie eingeschlossen wurden.

87 Eine weitere Stärke der Studie ist die Verknüpfung von Routinedaten mit Befragungsdaten.
88 Dies ermöglichte es, sowohl Selbsteinschätzungen der Rehabilitanden als auch Angaben aus
89 dem Entlassungsbericht und dem Versicherungskonto in die Analysen einzubeziehen. Damit
90 konnte in der vorgelegten Studie erstmalig in der Rehabilitation der Zusammenhang von
91 Arbeitsbelastungen basierend auf der Berufstätigkeit zu Reha-relevanten Beeinträchtigungen
92 und Ressourcen sowie zur Return-to-Work-Prognose am Rehabilitationsende untersucht
93 werden.

94 Die Berufsangabe war bei der DRV bis 2012 in Anlehnung an die KldB-88 codiert. Diese
95 Klassifikation wird von anderen Sozialversicherungsträgern und in Studien, darunter der BiBB-
96 /BAuA-Erwerbstätigenbefragung, nicht verwendet [16]. Daher mussten für die vorliegende
97 Analyse die Berufsangaben zunächst in die KldB-92 überführt werden. Die Transformation der
98 Berufsklassifikation der Rentenversicherung in die KldB-92 auf Ebene der Berufsordnungen
99 ist ohne substantielle Verzerrungen möglich und wird auch genutzt, um
100 sozialwissenschaftliche Berufsklassifikationen wie die Blossfeld-Klassifikation oder die
101 Magnitude-Prestige-Skala auf Basis der KldB-88 konstruieren zu können [16]. Allerdings ist
102 die Transformation nicht auf Ebene der vierstelligen Berufsklassen möglich, so dass die

103 Genauigkeit des Arbeitsbelastungsindex nicht vollständig ausgeschöpft werden konnte.
104 Hierbei ist jedoch mildernd zu berücksichtigen, dass auch der Arbeitsbelastungsindex lediglich
105 in 57% der Berufstätigkeiten auf Ebene der Berufsklassen konstruiert werden konnte,
106 hingegen für 96% der dreistelligen Berufsordnungen und sämtliche zweistellige
107 Berufsgruppen. Weiterhin wird mit 84% der ganz überwiegende Anteil der Variabilität der
108 Arbeitsbelastungen zwischen den Berufstätigkeiten bereits durch die Berufsgruppen
109 und -ordnungen abgedeckt [4]. Damit scheint der Einsatz des Arbeitsbelastungsindex auch
110 bei Routinedaten der DRV sinnvoll möglich.

111 Seit 2012 nutzt die DRV zur Klassifikation der Berufstätigkeiten sukzessive die KIdB-2010,
112 welche KIdB-88 und KIdB-92 abgelöst hat. Hier könnten zukünftig Neuberechnungen des
113 Arbeitsbelastungsindex auf Basis der BiBB-/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012 mit
114 Codierungen nach KIdB-2010 zum Einsatz kommen. Transformationen der
115 Berufsklassifikationen entfielen damit. Weiterhin stehen auch für Berufstätigkeiten codiert
116 nach den internationalen Klassifikationen ISCO-88 und ISCO-08 Arbeitsbelastungsindizes zur
117 Verfügung [24].

118 Damit ergeben sich breite Einsatzmöglichkeiten bei klinischen und epidemiologischen Studien
119 unter Nutzung von Routinedaten und großen Surveys. Hierzu zählen neben Routinedaten des
120 Statistischen Bundesamtes und der Sozialversicherungsträger Erhebungen des Robert Koch-
121 Instituts wie Gesundheit in Deutschland Aktuell (GEDA) und Deutscher Erwachsenen
122 Gesundheitssurvey (DEGS), das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) [11] und weitere große
123 Studien, darunter leben in der Arbeit (lidA) [33] und die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS)
124 [34].

125 Auch in der Rehabilitationsforschung wird die Nutzung bzw. Verknüpfung von Routinedaten
126 immer bedeutsamer, wie diverse Publikationen aus jüngster Zeit belegen [z.B. 14,27,28,35—
127 42]. Die Verwendung des Arbeitsbelastungsindex ist hier grundsätzlich möglich. Ein
128 besonderer Vorteil bietet sich im Vergleich zur Berufsangabe selbst oder zu aggregierten
129 Klassifikationen wie der Blossfeld-Klassifikation, dass aufgrund der Konstruktion des Index
130 lediglich ein Freiheitsgrad genutzt wird und der Index damit auch bei kleineren Fallzahlen
131 eingesetzt werden kann, beispielsweise zur Adjustierung in multivariaten Modellen. Der
132 Arbeitsbelastungsindex kann aufgrund seiner Konstruktion über Berufstätigkeiten allerdings
133 nicht die Erhebung individueller Arbeitsbelastungen ersetzen, sondern gibt eine Orientierung
134 für berufstypische Arbeitsbelastungen, wenn eine individuelle Erhebung nicht möglich ist.
135 Weitere Studien sollten die Einsatzmöglichkeiten des Index vertiefend untersuchen, z.B. zur
136 Nutzung als ein ergänzender Indikator für eine ungünstige Return-to-Work-Prognose.

137

138 **Kernbotschaft**

139 Mithilfe des Arbeitsbelastungsindex können berufstypische Belastungen am Arbeitsplatz in
140 allen Studien, welche Routinedaten mit Angabe des Berufs gemäß einer der gängigen
141 Berufsklassifikation nutzen, ohne zusätzlichen Erhebungsaufwand abgebildet werden. Eine
142 höhere Arbeitsbelastung gemäß Index steht in dieser Studie in einem geringen, jedoch
143 signifikanten Zusammenhang zu höheren individuellen, v.a. berufsbezogenen und
144 psychischen Beeinträchtigungen bei Rehabilitanden. Ein Zusammenhang besteht zudem zu
145 einer ungünstigen Return-to-Work-Prognose am Reha-Ende – auch unter Kontrolle für
146 individuelle besondere berufliche Problemlagen. Der Index bietet eine Abschätzung über die
147 berufstypische Exposition von physischen, psychischen, sozialen und zeitlichen
148 Arbeitsbelastungen, kann jedoch die Erfassung individueller Arbeitsbelastungen nicht
149 ersetzen. Daher bietet sich ein Einsatz insbesondere bei Nutzung von Routinedaten an.

150

151 **Förderung**

152 Das primäre Forschungsprojekt, auf dem die vorliegende Sekundärdatenanalyse beruht,
153 wurde durch Mittel der Deutschen Rentenversicherung Bund gefördert (Förderkennzeichen:
154 8011-106-31/31.27.16). Das Institut für Medizinische Soziologie und
155 Rehabilitationswissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin erhielt Mittel für weitere
156 Forschungsprojekte durch die Deutsche Rentenversicherung Bund.

157

158 **Interessenkonflikt**

159 Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

160

161 **Literatur**

- 162 1. DIN Deutsches Institut für Normung. Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von
163 Arbeitssystemen (ISO/DIS 6385:2014). Berlin: Beuth Verlag; 2014
- 164 2. Schlick CM, Bruder R, Luczak H. Arbeitswissenschaft: Springer-Verlag; 2010
- 165 3. Griefahn B. Arbeitsmedizin. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag; 1996
- 166 4. Kroll LE. Konstruktion und Validierung eines allgemeinen Index für die
167 Arbeitsbelastung in beruflichen Tätigkeiten anhand von ISCO-88 und KldB-92.
168 Methoden - Daten - Analysen 2011; 5: 63—90
- 169 5. Kroll LE, Müters S, Dragano N. Arbeitsbelastungen und Gesundheit. Berlin: Robert
170 Koch-Institut; 2011
- 171 6. Dragano N, Schneider L. Psychosoziale Arbeitsbelastungen als Prädiktoren der
172 krankheitsbedingten Frühberentung: Ein Beitrag zur Beurteilung des
173 Rehabilitationsbedarfs. Rehabilitation 2011; 50: 28—36
- 174 7. Siegrist J, Dragano N. Psychosoziale Belastungen und Erkrankungsrisiken im
175 Erwerbsleben. Befunde aus internationalen Studien zum Anforderungs-Kontroll-Modell
176 und zum Modell beruflicher Gratifikationskrisen. Bundesgesundheitsblatt,
177 Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 2008; 51: 305—312
- 178 8. Dragano N. Arbeit, Stress und krankheitsbedingte Frührenten. Zusammenhänge aus
179 theoretischer und empirischer Sicht: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2007
- 180 9. Boedeker W, Friedel H, Friedrichs M et al. The impact of work on morbidity-related
181 early retirement. Journal of Public Health 2008; 16: 97—105
- 182 10. Lange C, Jentsch F, Allen J et al. Data Resource Profile: German Health Update
183 (GEDA). The health interview survey for adults in Germany. Int J Epidemiol 2015; 44:
184 442—450
- 185 11. Wagner GG, Frick JR, Schupp J. The German Socio-Economic Panel study (SOEP)-
186 evolution, scope and enhancements. Schmollers Jahrbuch 2007; 127: 139—169
- 187 12. Hall A. Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2006. Methodik und Frageprogramm
188 im Vergleich zur BIBB/IAB-Erhebung 1998. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung;
189 2009
- 190 13. Brünger M, Streibelt M, Schmidt C et al. Psychometrische Testung eines generischen
191 Assessments zur Erfassung bio-psycho-sozialer Beeinträchtigungen bei Versicherten
192 mit Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation. Rehabilitation 2016; 55: 175—181
- 193 14. Streibelt M, Brünger M. Wie viele arbeitsbezogene Leistungen bekommen Patienten
194 mit besonderen beruflichen Problemlagen? Analyse einer repräsentativen
195 indikationsübergreifenden Stichprobe von Rehabilitanden. Rehabilitation 2014; 53:
196 369—375
- 197 15. Deutsche Rentenversicherung Bund. Der ärztliche Reha-Entlassungsbericht. Leitfaden
198 zum einheitlichen Entlassungsbericht in der medizinischen Rehabilitation der
199 gesetzlichen Rentenversicherung. Berlin; 2009
- 200 16. Stegmann M. Vergleichbarkeit der Berufsklassifikationen öffentlicher
201 Datenproduzenten und die Transformation in prominente sozialwissenschaftliche
202 Klassifikationen und Skalen. DRV-Schriften 2005; 55: 114—153
- 203 17. Hasselhorn HM, Freude G. Der Work Ability Index – ein Leitfaden.
204 Dortmund/Berlin/Dresden: Wirtschaftsverlag NW; 2007
- 205 18. Mittag O, Raspe H. Eine kurze Skala zur Messung der subjektiven Prognose der
206 Erwerbstätigkeit: Ergebnisse einer Untersuchung an 4279 Mitgliedern der gesetzlichen
207 Arbeiterrentenversicherung zu Reliabilität (Guttman-Skalierung) und Validität der
208 Skala. Rehabilitation 2003; 42: 169—174
- 209 19. Herrmann-Lingen C, Buss U, Snaith RP. HADS-D: Hospital anxiety and depression
210 scale – Deutsche Version; Manual. 3. Aufl. Bern: Huber; 2011
- 211 20. Jerusalem M, Schwarzer R. Selbstwirksamkeit. In: Schwarzer R, Hrsg. Skalen zur
212 Befindlichkeit und Persönlichkeit. Berlin: Freie Universität Berlin; 1986:15—28
- 213 21. Dillmann U, Nilges P, Saile H et al. Behinderungseinschätzung bei chronischen
214 Schmerzpatienten. Schmerz 1994; 8: 100—110

- 215 22. Streibelt M, Schmidt C, Brünger M et al. Komorbidität im Patientenurteil – geht das?
 216 Validität eines Instruments zur Selbsteinschätzung der Komorbidität (SCQ-D).
 217 Orthopäde 2012; 41: 303—310
- 218 23. Bührlen B, Gerdes N, Jäckel WH. Entwicklung und psychometrische Testung eines
 219 Patientenfragebogens für die medizinische Rehabilitation (IRES-3). Rehabilitation
 220 2005; 44: 63—74
- 221 24. Kroll LE. Aktualisierung und erneute Validierung eines Index für Arbeitsbelastungen auf
 222 Basis von KldB-2010, KldB-92, ISCO-08 und ISCO-88. Gesundheitswesen 2015; DOI:
 223 10.1055/s-0035-1563319
- 224 25. Kroll LE. Index zur Kontrolle für die Arbeitsbelastung im Beruf nach ISCO-88 und KldB-
 225 92. Gesundheitswesen 2013; DOI: 10.1055/s-0033-1354200
- 226 26. Spanier K, Mohnberg I, Peters E et al. Motivationale und volitionale Prozesse im
 227 Kontext der Beantragung einer medizinischen Rehabilitationsleistung. Psychother
 228 Psych Med 2016; 66: 242—248
- 229 27. Mohnberg I, Spanier K, Peters E et al. Determinanten für intendierte Anträge auf
 230 medizinische Rehabilitation bei vorangegangenen Krankengeldbezug. Rehabilitation
 231 2016; 55: 81—87
- 232 28. Spanier K, Mohnberg I, Radoschewski FM et al. Sind administrative Daten für
 233 Rentenantragsintentionen und Indikatoren subjektiven Rehabilitationsbedarfs
 234 prognostisch bedeutsam? Rehabilitation 2015; 54: 172—177
- 235 29. Bethge M, Egner U, Streibelt M et al. Risikoindex Erwerbsminderungsrente (RI-EMR).
 236 Eine prozessdatenbasierte Fall-Kontroll-Studie mit 8500 Männern und 8405 Frauen.
 237 Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 2011; 54: 1221—
 238 1228
- 239 30. Bethge M, Löffler S, Schwarz B et al. Gelingt die Umsetzung des Anforderungsprofils
 240 zur Durchführung der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation? Rehabilitation
 241 2014; 53: 184—190
- 242 31. Steinau M. Die arbeitsplatzspezifische Rehabilitation – Eine Bestandsaufnahme.
 243 Bewegungstherapie und Gesundheitssport 2015; 31: 259—263
- 244 32. Brünger M, Spyra K. Prevalence of comorbid depressive symptoms in rehabilitation.
 245 Results from a cross-indication, nation-wide observational study. J Rehabil Med 2016;
 246 48: 903—908
- 247 33. Hasselhorn HM, Peter R, Rauch A et al. Cohort profile: the lidA Cohort Study. A
 248 German Cohort Study on Work, Age, Health and Work Participation. Int J Epidemiol
 249 2014; 43: 1736—1749
- 250 34. Prigge M, Köhr M, Pfeiffer N et al. Codierung der Tätigkeitsangaben im Basiskollektiv
 251 der Gutenberg-Gesundheitsstudie unter Anwendung der Klassifikation der Berufe KldB
 252 2010 - Darstellung des Vorgehens und der Datenqualität. Z Arbeitswissenschaft 2014;
 253 68: 153—161
- 254 35. Golla A, Saal S, Mau W. Besondere berufliche Problemlagen bei Rehabilitanden in den
 255 neuen Bundesländern: Analyse von Routinedaten der Deutschen Rentenversicherung
 256 Mitteldeutschland. Phys Rehab Kur Med 2015; 25: 325—331
- 257 36. Hetzel C, Streibelt M. Hängt die berufliche Wiedereingliederung nach beruflichen
 258 Bildungsleistungen vom Arbeitsmarkt ab? Rehabilitation 2016; 55: 290—298
- 259 37. Schmid L, Jankowiak S, Kaluscha R et al. Nachsorgeempfehlungen zur stufenweisen
 260 Wiedereingliederung: Inwieweit erklären Rehabilitandenmerkmale die bestehenden
 261 Unterschiede zwischen den Einrichtungen? Rehabilitation 2016; 55: 167—174
- 262 38. Peters E, Spanier K, Mohnberg I et al. Soziale Unterstützung als Ressource für
 263 Arbeitsfähigkeit. Rehabilitation 2016; 55: 102—107
- 264 39. Nübling R, Kaluscha R, Krischak G et al. Return to Work nach stationärer
 265 Rehabilitation – Varianten der Berechnung auf der Basis von Patientenangaben und
 266 Validierung durch Sozialversicherungs-Beitragszahlungen. Phys Med Rehab Kuror
 267 2016; 26: 293—302
- 268 40. Bethge M, Peters E, Michel E et al. Motivationale und volitionale Determinanten für die
 269 Beantragung einer psychosomatischen Rehabilitation: Ergebnisse einer
 270 Kohortenstudie. Rehabilitation 2016; 55: 341—347

- 271 41. Holstiege J, Kaluscha R, Jankowiak S et al. Zusammenhänge zwischen dem
272 Erwerbsstatus in den ersten 2 Jahren nach Rehabilitation und langfristigen
273 Erwerbsverläufen: Implikationen für die Outcome-Messung. Rehabilitation 2017; 56:
274 31—37
- 275 42. Nübling R, Kaluscha R, Krischak G et al. Ergebnisqualität medizinischer Rehabilitation:
276 Zum Zusammenhang zwischen „Patient Reported Outcomes“ (PROs) und geleisteten
277 Sozialversicherungsbeiträgen. Rehabilitation 2017; 56: 22—30
278
279
280